

ISSN : 2581-7353

खंड-3 अंक-2

आषाढ़-श्रावण-भाद्रपद, 2077 / जुलाई-सितंबर, 2020

संवाद पृथ

जनसंचार एवं पत्रकारिता केंद्रित पत्रिका

संवाद पथ

जनसंचार एवं पत्रकारिता केंद्रित पत्रिका

खंड-3 अंक-2

आषाढ़-भावन-भाद्रपद, 2077/जुलाई-सितंबर, 2020

परामर्श मंडल

पद्मश्री डॉ. नरेंद्र कोहली

एम.ए., पीएच.डी.

वरिष्ठ साहित्यकार

narendra.kohli@yahoo.com

श्री बलदेव भाई शर्मा

पूर्व अध्यक्ष, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत

baldev.bhai.sharma@gmail.com

डॉ. सुरेश ऋतुपर्णा

एम.ए. पीएच.डी.

निदेशक, के.के. बिड़ला फाउंडेशन, नई दिल्ली

rituparna.suresh@gmail.com

डॉ. प्रेम जनमेजय

एम.ए., पीएच.डी.

संपादक-व्यंग्य यात्रा

premjanmejai@gmail.com

श्री बालेंदु शर्मा दाधीच

एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.ए.

हिंदी तकनीकी विशेषज्ञ

balendu@gmail.com

संरक्षक

श्री अनिल शर्मा 'जोशी'

उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल

anilhindi@gmail.com

प्रधान संपादक

प्रो. बीना शर्मा

एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.

निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान

dr.beenasharma@gmail.com

संपादक

डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.

एसो. प्रो., केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र

pramodkhsd@gmail.com

संपादक मंडल

डॉ. मंजु राय, एम.ए., पीएच.डी.

एसो. प्रो., केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र

manjuroy26@gmail.com

डॉ. योगेंद्र कुमार, एम.ए., पीएच.डी.

एसो. प्रो., केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र

rdkhsamd@gmail.com

डॉ. अपर्णा सारस्वत, एम.ए., पीएच.डी.

एसो. प्रो., केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र

saraswat54@hotmail.com

डॉ. ऋचा गुप्त, एम.ए., पीएच.डी.

असि. प्रो., केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र

richagkp1983@gmail.com

सहयोग : नम्रता दाहरिया

केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

अनुक्रम

दृष्टिकोण

- | | | |
|---|----------------------|----|
| 1. वैश्विक महामारी 19 कोविड की रोकथाम में संचारतंत्र का योगदान | प्रमोद कुमार शर्मा | 5 |
| 2. संचार माध्यम और शिक्षा (संदर्भ कोरोना काल) | तुलसी तिवारी | 7 |
| 3. कोरोना और मीडियाकर्मी दो साक्षात्कार | वेद प्रकाश भारद्वाज | 12 |
| 4. स्वास्थ्य पत्रकारिता का इतिहास एवं महत्त्व | नीलम राठी | 19 |
| 5. फिर लौट आएं दूरदर्शन के सुनहरे दिन : संदर्भ कोरोना लॉकडाउन काल | संजय तेवतिया | 24 |
| 6. भारत में पत्रिकाओं के विविध रूप | ऋतुराज शर्मा | 31 |
| 7. चिकित्सा और संचार माध्यम | पीयूष कुमार द्विवेदी | 37 |
| 8. वैश्वीकरण के विविध आयाम और हिंदी पत्रकारिता | अनिल चतुर्वेदी | 42 |
| 9. कोरोना काल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की भूमिका | अनिल कुमार निगम | 45 |
| 10. थोड़ा डिजिटल हो जाएँ! | गीता कौशिक | 52 |
| 11. आईपीएल के उभार में टीवी प्रसारण की भूमिका | संजय द्विवेदी | 57 |
| 12. मीडिया और राष्ट्रवाद | गणपत तेली | 60 |
| 13. कोविड-19 के दौरान मीडिया सूचना की भूमिका | मीना शर्मा | 64 |
| 14. 2021 रेडियो के जरिए जेल में पत्रकारिता | एस.एम. अब्बास | 69 |
| 15. पत्रकारिता और राजनीति का अंतर्संबंध | वर्तिका नंदा | 74 |
| 16. बाल-पत्रकारिता का ऐतिहासिक संदर्भ | कुसुम नेहरा | 81 |
| 17. हिंदी में बाल पत्रिकाएँ : अतीत, वर्तमान और भविष्य | सरोज कुमारी | 86 |
| | ब्रजकिशोर सिंह | 91 |

भारत में पत्रिकाओं के विविध रूप

पीयूष कुमार द्विवेदी

पत्रकारिता मूलतः समाचारों का संप्रेषण है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ इसके अर्थ में नये तत्व सम्मिलित हो जाता है। जहाँ सामाजिक संदर्भ में नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला है, वहीं इसके लिए पत्र के व्यावसायिक संगठन की भी आवश्यकता होती है अतः यह कला भी है और व्यवसाय भी। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के समय पत्रकारिता जनसेवा ही थी, आज यह एक साथ जनसेवा और उद्योग दोनों है। इसे पाँचवा वेद माना गया है। वास्तव में पत्रकारिता स्वतंत्रता और अभूतपूर्व क्रांति की संदेशवाहिका है यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की सजग संवाहिका है। अर्जुन तिवारी के शब्दों में "चार विरोधी पत्र हजार संगीन से अधिक खतरनाक होते हैं। असहायों को संबल, पीड़ितों को न्याय, अज्ञानियों को ज्योति और मदमत्त शासक को सदबुद्धि देने वाली पत्रकारिता है, जो समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की स्थापना में सक्षम है।" वस्तुतः पत्रकारिता जनभावना की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम और सुलभ माध्यम है। अरुण पुरी इसे इतिहास का प्रथम ड्राफ्ट मानते हैं। अशोक भाटिया लिखते हैं—"संसद और प्रेस को लोकतांत्रिक सरकारों का मुख्य अंग माना गया है। संसद के तो निश्चित तिथियों पर अधिवेशन होते हैं, जबकि प्रेस निरंतर गतिमान संसद है। पत्रकारिता समाज के मूल्यों का निर्धारण या परिवर्तन भले ही न कर सके, किंतु विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय को बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अवश्य करती है।" 2 वास्तव में समाचार पत्र-पत्रिकाएँ वर्तमान सभ्यता के मापदंड हैं। पत्रकारिता समाज का अभिन्न अंग है और ये संचार के वे माध्यम हैं जिनके द्वारा लिखित रूप में कोई भी समाचार एवं विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुँचाया जाता है।

प्रायः समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य पाठकों को तात्कालिक घटनाओं से अवगत कराना होता है। ये मनुष्य को एक ही स्थान पर उसमें चारों ओर फैली दुनिया के समाचारों से अवगत कराते हैं। जैसे-राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं क्रीड़ा से संबंधित समाचार। दुनिया के किस देश में कैसी सरकार है? उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है? इसी प्रकार आर्थिक समाचारों से यह ज्ञात होता है कि किसी देश की विनिमय दर क्या है? उस देश की मुद्रा कितनी परिवर्तनीय है?

सामान्यतः पत्रिकाएँ वे कही जाती हैं जो सर्वाधिक समयानुकूल होती हैं अर्थात् जिनके प्रकाशन के मध्य निश्चित समयवधि होती है। इस अवधि के आधार पर ही इन्हें पक्षिक, साप्ताहिक

मासिक, त्रैमासिक कहा जाता है। मानव जीवन के कई रूप हैं अतः उससे संबंधित समाचार एक जैसा हो ही नहीं सकता। पत्र-पत्रिकाओं ने अपनी विकास यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते हुए मानव सभ्यता में जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और परखा है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव जीवन से जुड़ा हर क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है। अतः ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को परखती पत्र-पत्रिकाएँ भी असंख्य हैं। उनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है-

1. सरकारी पत्र-पत्रिकाएँ - ये वे पत्र-पत्रिकाएँ होती हैं जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों तथा प्रांती सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी प्रकाशित होती है: जैसे- 'गजट' 'सुजस' आदि। केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के विभागों से संबंधित जानकारी का निष्ठापूर्वक प्रकाशित करना ही इनका उद्देश्य होता है। इनके द्वारा जनता को भी केंद्र व राज्य से संबंधित जानकारी प्रामाणिक रूप में उपलब्ध होती है। जैसे राजस्थान सरकार की 'सुजस' आदि।

2. व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाएँ - इन पत्र-पत्रिकाओं में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों की उतरती चढ़ती शेयर मार्केटिंग कीमतें, कम्पनी रिपोर्ट, भावी विस्तार की योजनाएँ, प्रतिदिवसीय बाजार भाव, मण्डी समीक्षाएँ व औद्योगिक गतिविधियाँ प्रकाशित होती हैं। जैसे-आर्थिक समीक्षा, उद्योग व्यापार पत्रिका आदि। इनका लक्ष्य दैनंदिन बाजार भाव की निष्पक्ष समीक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय उत्पादों की जानकारी देना, देश-विदेश की मुद्रा संबंधी समस्याएँ एवं वाणिज्य व्यवसाय से संबंधित लेख आदि को प्रकाशित करना होता है। आज के अर्थ आधारित युग में इन पत्र-पत्रिकाओं का महत्त्व बढ़ गया है। इनके द्वारा देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास में पर्याप्त सहायता मिलती है।

3. धर्म एवं दर्शन की पत्रिकाएँ - किसी विशेष धर्म तथा आध्यात्मिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक संघों, मिशनों व प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। ये सभी इनके अंतर्गत समाविष्ट की जाती हैं: जैसे-कल्याण। व्यापारिक उद्देश्यों से दूर ये अपने धर्म और दर्शन का प्रचार-प्रसार करती हैं। इन पत्रिकाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान यही है कि ये व्यक्ति को मशीन बनने से बचाती हैं अर्थात् बौद्धिकता के पारावार में उसे भावना शून्य नहीं होने देती। व्यक्ति को अपना कर्तव्य-बोध विस्मृत नहीं होने देती हैं। ये व्यक्ति को कर्मपथ पर अग्रसर करती हैं।

4. समाज सुधारक पत्र-पत्रिकाएँ - ये पत्र-पत्रिकाएँ जो विभिन्न संगठनों, संस्थाओं तथा जाति संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। समाज सुधारक पत्र-पत्रिकाएँ कही जाती हैं। इनका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना है। इन पत्रिकाओं ने समाज में फैली अनेक कुरीतियाँ, जैसे-अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि को दूर किए जा सकने की प्रेरणा दी है। अशिक्षा को दूर करने का प्रयास भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

5. फिल्मी पत्र-पत्रिकाएँ - जिन पत्रिकाओं में फिल्मी समाचारों का प्रकाशन होता है उन्हें फिल्मी पत्रिकाएँ कहते हैं। इनका उद्देश्य विशुद्ध व्यावसायिक होता है। धनोपाजन ही इनका मुख्य लक्ष्य होता है। यद्यपि इस पत्रकारिता को सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तथापि इसके सांस्कृतिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

6. विज्ञान की पत्र-पत्रिकाएँ - ये वे पत्रिकाएँ हैं जिनमें विज्ञान से संबंधित जानकारी प्रकाशित की जाती है। इनसे प्राणिशास्त्र, भौतिकी, रसायनशास्त्र के साथ-साथ भूगोल, खगोल शास्त्र एवं पर्यावरण आदि विषयों पर भी ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध होती है। देश-विदेश का ज्ञान विज्ञान-उद्देश्य होता है। ये पत्र-पत्रिकाएँ सामान्य जन को विज्ञान से जोड़ती हैं। नए-नए आविष्कारों की जानकारी देती हैं तथा मनुष्य को अपने पर्यावरण के प्रति सचेत करती हैं।

7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पत्र-पत्रिकाएँ - ये वे पत्रिकाएँ हैं जिनमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी आदि के संबंध में जानकारी दी जाती है। रोगों के निदान के संबंध में नए-नए अन्वेषणों की प्रामाणिक जानकारी को जन-जन तक पहुँचाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। आज के इस युग में अमुक-अमुक रोग-निदान को कौन-सी नई दवा निकली है ? उस पर क्या परीक्षण हुए ? व उन परीक्षणों में कितनी सफलता मिली आदि अनगिनत प्रश्नों के उत्तर इन्हीं के माध्यम से मिलते हैं। आज के कोरोना काल में कौन सा देश वैक्सीन बनाने में जुटा है ? किस देश को कितनी सफलता मिली, परीक्षण से परिणाम क्या मिला ? आदि आदि।

8. खेल संबंधी पत्र-पत्रिकाएँ - ये पत्र-पत्रिकाएँ जिनमें खेल व खिलाड़ी से संबंधित समाचारों का प्रकाशन होता है, खेल-पत्रिकाएँ कही जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित जानकारी को जुटाना व संजोना होता है। इनके द्वारा राष्ट्र के नवयुवकों में उत्साहवर्धन होता है। इनमें प्रकाशित समाचारों द्वारा कई नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही ये खेल-प्रेमियों के मन की जिज्ञासाएँ भी दूर करती हैं।

9. बाल पत्रिकाएँ - जिन पत्र पत्रिकाओं में बच्चों के लिए और बच्चों से संबंधित सामग्री प्रकाशित होती है, वे बाल-पत्रिकाएँ कहलाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करना होता है। साथ ही बच्चों को साहित्य के प्रति रुचिशील बनाती है और उनकी रुचि को परिष्कृत करने का भी प्रयास करती है। ये पत्र-पत्रिकाएँ बालकों के सोचने के ढंग को वैज्ञानिक रूप देती हैं। आज का बालक कल का निर्माता है। अतः ये पत्रिकाएँ उसके मस्तिष्क को बौद्धिक व भावनात्मक खाद देकर पुष्ट बनाती हैं। बाल कवि डॉ. उमेश चंद्र का कहना है कि- बच्चे देश के भविष्य हैं इसलिए उनके मनोभाव संबंधी साहित्य संसार हमलोग रचते हैं जिससे उन बच्चों को ये साहित्य रुचिकर लगे।

10. कृषि पत्र-पत्रिकाएँ - जिन पत्र-पत्रिकाओं में गाँव, कृषि, पशुपालन, बीज व कीटनाशक पंचायतीराज, सहकारिता, साक्षरता, घरेलू या लघु उद्योगों से संबंधित जानकारी प्रकाशित होती है, उन्हें कृषि पत्रिकाएँ कहते हैं। किसानों व ग्रामीणों को ग्राम विकास व कृषि की नई-नई तकनीकों की जानकारी देना इसका उद्देश्य होता है। इन पत्रिकाओं ने देश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है एवं दे रही हैं। इन्हीं के माध्यम से किसानों को सरकारी कृषि फार्मों, कृषि संस्थानों और कृषि विभागों के संबंध में जानकारी मिलती है। यही नहीं ये पत्रिकाएँ सुदूर ग्राम्यांचलों में रहने वाले किसानों की रूढ़िवादिता को दूर करने में भी सहायक होती हैं।

साहित्यिक पत्रिकाएँ-

“साहित्यिक पत्रिकाएँ वे पत्रिकाएँ हैं जो राजनीति के क्षुब्ध वातावरण से ऊपर उठकर पाठकों को सांस्कृतिक स्तर पर भाव-विभोर कर देती हैं।”¹³ इनमें विशुद्ध साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन

होता है। ये पत्र-पत्रिकाएँ अधिकांशतः अकादमियों और संस्थाओं द्वारा ही संचालित की जाती हैं, और वैयक्तिक स्तर पर भी प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएँ साहित्य और सामान्य जन की दूरी को कम करने का प्रयास करती हैं। विषय के आधार पर निम्नवत वर्गीकरण किया जा सकता है—

1. विधापरक साहित्यिक पत्रिकाएँ - ये वे पत्रिकाएँ हैं जिनमें साहित्य की विविध विधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पत्रिकाएँ ऐसी भी होती हैं जो साहित्य की केवल एक विधा को समर्पित होती हैं: जैसे-कहानी, कविता, नाटक, आलोचना, पुस्तक समीक्षा आदि।

2. भाषायी पत्रिकाएँ - ये पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनमें किसी भाषा विषयक सामग्री का प्रकाशन होता है, भाषायी पत्रिकाएँ कहलाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है साथ ही ये किसी भाषा या अन्य भाषाओं के साथ तुलनात्मक विवेचन भाषा-भाषियों को एक दूसरे के साहित्य से परिचित कराती हैं तथा मनुष्य में संवाद की पृष्ठभूमि को प्रशस्त करती हैं। अनुवाद के माध्यम से विविधनाम एकता को प्रस्थापित करती हैं। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना को बढ़ाने में इनकी भूमिका अद्वितीय है।

3. शोध पत्रिकाएँ - वर्तमान साहित्य शोध और अनुसंधान का समय है। शोध चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक क्षेत्र में हो, सर्वत्र ग्राह्य है। युगानुरूप नई मान्यताओं का उभरना एवं पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन व संशोधन होना नितांत आवश्यक है। साहित्य का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए जिन पत्रिकाओं में प्राचीन साहित्य की खोज एवं सामग्री प्रकाशित की जाती है और नई मान्यताओं एवं तथ्यों का पता लगाया जाता है उन्हें हम 'शोध पत्रिकाएँ' कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य शोध को अधिकाधिक प्रामाणिक बनाना होता है। साथ ही यह प्रयत्न किया जाता है कि प्राचीन साहित्य की गरिमा को किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे। उसकी समृद्ध परंपरा को किसी प्रकार का कोई आघात न लगे।

4. हास्य-व्यंग्य पत्रिकाएँ - मनुष्य केवल सोचता और पढ़ता ही नहीं है, हँसता भी है। रोजमर्रा के कष्टप्रद और जीवन से दूर हटकर वह कुछ क्षण हँसी-खुशी से जीना चाहता है। यका-हारा किसी पत्रिका के पन्ने पलटकर सुस्ताना चाहता है। ऐसे में हास्य-व्यंग्य पत्रिकाएँ उसकी सबल सहायक सिद्ध होती हैं। ये पत्रिकाएँ समाज की अभिरुचि को दृष्टिगत रखते हुए मनोरंजनात्मक सामग्री प्रकाशित होती हैं, अपितु व्यंग्य के माध्यम से समाज में चेतावनी भी देती हैं। समाज में व्याप्त बेकारी व भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती हैं तथा सामाजिकों को सचेत करती हैं।

5. विश्वविद्यालयी पत्रिकाएँ - देश के विश्वविद्यालयों द्वारा जिन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है उन्हें विश्वविद्यालयी पत्रिकाएँ कहा जाता है। विद्यार्थियों में सृजन के प्रति आस्था जगाना, उनकी रुचि का परिष्कार करना और उनमें आत्मबल का विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये आने वाली पीढ़ी के साहित्यकारों का सोपान बनती हैं। प्रायः प्रत्येक साहित्यकार की प्रतिभा उसके विद्यार्थी जीवन में ही प्रस्फुटित होती है। उसकी प्रथम रचना इन्हीं पत्रिकाओं के पृष्ठों पर जन्म लेती है।

स्पष्ट है कि आज साहित्यिक पत्रिकाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। आवश्यकता इसकी नहीं है कि साहित्यिक पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि हो अपितु आवश्यकता तो इस बात की है कि इनमें गुणात्मक सुधार हो। ऐसा होने पर ये समाज को नई दिशा देने में समर्थ होगी।

मनुष्य का बढ़ना केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। व्यक्तित्व विकास में चिंतन मनन एक आधारभूत बिंदु है। इस बिंदु का संवर्धन करने में साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान विश्व-विख्यात है। वर्तमान में लगभग प्रत्येक साहित्यिक विधा को समर्पित एक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। फलस्वरूप साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका अधिक व्यापक बनती जा रही है। प्रत्येक विधा को समर्पित ये पत्रिकाएँ निश्चित रूप से कहीं न कहीं मानव-जीवन को अवश्य प्रभावित कर रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. आधुनिक पत्रकारिता: अर्जुन तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सं. 2009, पृ. 16
2. हिंदी साहित्य का इतिहास: रामसजन पाण्डेय, संजय प्रकाशन, गोलबर वाराणसी, पृ. 416
3. दशक की पत्र-पत्रिकाएँ: विश्वनाथ (सं.) राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-पृ. 170
4. साहित्यिक पत्रकारिता; ज्योतिष जोशी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली-पृ. 72